

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдуҷаббарова М.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ.

– психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д.

– педагогика фанлари доктори

Душанов Р.

– психология фанлари номзоди, доценти

Юсупова Хабиба Ирискуловна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Лазиз Ярашович Олимов

– психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Элов Зиёдулло Сатторович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Ганжиев Феруз Фурқатович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Исмаилова Раъно Нураевна

– психология фанлари номзоди (PhD), доцент

Мусаева Мухаббат Эшбаевна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Умаров Баҳром Норбоевич

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

DARVISHXO‘JAYEV Abdurashid Abdulxakimovich
*Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish
va yangi metodikalarga o‘rgatish milliy-tadqiqot instituti,
bosh mutaxassisi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285527>

О‘ZBEKISTON TA‘LIMINI ISLOH QILISHDA PIRLS 2021 XALQARO TADQIQOTINING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada PIRLS 2021 tadqiqotida ishtirok etgan O‘zbekistonning erishgan natijalariga oid ayrim muhim ma’lumotlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari bayon etilgan hisobotlarda keltirilgan raqamli ma’lumotlarni yanada osonroq idrok etish maqsadida ular diagrammalar ko‘rinishiga keltirilib taqdim etilgan. Shuningdek, ta’lim sifatini baholashda muhim manba bo‘lib hisoblangan PIRLS xalqaro tadqiqotining obyekti, maqsadi, metodologiyasi qisqacha yoritilgan. O‘quvchilarning o‘qib tushunishlarini baholash uchun tadqiqot dasturida me’yor sifatida qabul qilingan o‘zlashtirish shkalasi bo‘yicha o‘qish yutuqlarining tavsiflari keltirilgan.

Maqola so‘ngida muallifning xulosalari va ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlarning to‘g‘ri rejalashtirilishiga oid tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIRLS 2021 qamrov doirasi, xalqaro baholash, o‘qish savodxonligi, tushunish jarayoni, o‘zlashtirish shkalasi, xalqaloro ko‘rsatkich.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PIRLS 2021 В РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется важная информация о результатах, достигнутых Узбекистаном, принявшим участие в исследовании PIRLS 2021. Для облегчения понимания числовых данных, представленных в отчетах с описанием результатов исследований, они представлены в виде диаграмм. Также кратко поясняются объект, цель и методология международного исследования PIRLS, которое считается важным источником оценки качества образования. Описания достижений в чтении по шкале мастерства, принятые в качестве нормы в исследовательской программе по оценке понимания прочитанного учащимися.

В конце статьи представлены выводы и рекомендации автора по правильному планированию реформ, направленных на повышение эффективности образования.

Ключевые слова: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, основы оценки PIRLS 2021, международная оценка, читательская грамотность, процесс понимания, шкала усвоения, межнациональный показатель.

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL RESEARCH PIRLS 2021 IN THE EDUCATIONAL REFORM OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article analyzes important information about the results achieved by Uzbekistan, which took part in the PIRLS 2021 study. To facilitate understanding of the numerical data presented in the reports describing the results of the studies, they are presented in the form of charts. The object, purpose and methodology of the international PIRLS survey, which is considered an important source for assessing the quality of education, is also briefly explained. Descriptions of reading achievement on a scale of proficiency adopted as the norm in a research program to assess student reading comprehension.

At the end of the article, the conclusions and recommendations of the author on the correct planning of reforms aimed at improving the efficiency of education are presented.

Key words: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIRLS 2021 Assessment Frameworks, international assessment, reading literacy, comprehension process, learning scale, international indicator.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarorda ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish, ya’ni, boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnini o‘qib tushunish darajasini baholash – PIRLS, 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash – TIMSS, 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy fanlardan savodxonlik darajasini baholash – PISA va rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitish va ta’lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitini o‘rganish – TALIS tadqiqotlarida umumta’lim maktablari ishtirokini ta’minlash, ta’lim tizimida o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik darajasini rivojlantirishning innovatsion metodlarini ishlab chiqish va joriy etishga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borish, xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘quv dasturlari hamda o‘quv adabiyotlari mazmuniga o‘zgarish va qo‘shimchalar kiritish kabi bir qator vazifalar belgilab berildi [1].

Ushbu maqsadda bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA), Jahon banki, Boston kollejida TIMSS va PIRLS xalqaro tadqiqot markazi (AQSH), Ta’lim sohasidagi tadqiqotlar bo‘yicha Avstraliya kengashi (ACER), Ta’lim test xizmati (ETS, AQSH), Xalqaro lingvistik sifatni ta’minlash markazi (сApStAn, Belgiya), Kanada statistika markazi (Kanada), Ta’limni rivojlantirish strategiyasi instituti (Rossiya) va boshqa nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari o‘rnatildi. Moliyaviy ko‘mak, salohiyatni o‘rganish va rivojlantirish, tadqiqotlarga tayyorgarlik ko‘rish va o‘tkazish hamda o‘quv-uslubiy tomondan qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydigan kelishuv hujjatlari imzolandi [2].

Davlat dasturida belgilangan vazifalar hamda tasdiqlangan hujjatlar asosida O‘zbekiston 2021-yilda PIRLS, 2022-yilda PISA, 2023-yilda TIMSS tadqiqotlarida ishtirok etdi. Shuningdek, 2024-yilda TALIS tadqiqotida ishtirok etish belgilangan bo‘lib, hozirda tajriba-sinov jarayonlari yakunlangan.

2023-yilning may oyida PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti natijalari e‘lon qilindi. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston uchun uning ishtirokida o‘tkazilib, natijalari e‘lon qilingan o‘qish savodxonligi tadqiqot etilgan ilk xalqaro nufuzli tadqiqot hisoblanadi. Tadqiqotda 57 ta mamlakatlar va 8 ta hududlar (benchmark qatnashchilar) dan jami 367 000 nafardan ortiq o‘quvchilar ishtirok etishdi. Jumladan, 2021-yil aprel oyida O‘zbekistonning 180 ta maktablarida tahsil olayotgan 5846 nafar 4-sinf o‘quvchilarining badiiy va axborot matnlari bilan ishlash savodxonligi ushbu nufuzli tadqiqotda sinovdan o‘tkazildi.

Shuningdek, ularning o‘zlari, ota yoki onalari (yoki vasiylari), o‘qituvchilari va maktablari direktorlari ham tadqiqot so‘rovnomalaridagi savollarga o‘z fikrlarini bildirishdi va ma’lumotlar taqdim etishdi [3]. Natijada ishtirokchi mamlakatlarning amaldagi ta’lim siyosatiga oid qimmatli ma’lumotlar shakllantirildi. Jumladan, O‘zbekiston ta’limining holati va unga ta’sir etuvchi omillarga oid juda qimmatli ma’lumotlar to‘plandi. Ishtirokchi mamlakatlarning ta’lim samaradorligini o‘zaro solishtirish imkoniyati yaratildi.

PIRLS 2021 tadqiqoti natijalari O‘zbekiston ta’lim siyosatini isloh qilish zarurligini ko‘rsatib turibdi.

O‘qish savodxonligini tadqiq etishda ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA)ning PIRLS tadqiqoti mazkur assotsiatsiyaning 1991-yildagi o‘qish savodxonligini tadqiq etish dasturiga qo‘shimcha holda 2001-yildan joriy etila boshlangan. Tadqiqot har besh yilda o‘tkaziladi va PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti mazkur dastur doirasida 2001, 2006, 2011, 2016-yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlarning davomi hisoblangan beshinchi davriylik sanaladi. Ushbu tadqiqot o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi bo‘yicha ilmiy muvaffaqiyatiga va shaxsiy kamolotga erishishlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladigan 20 yillik bazaga ega bo‘lgan muhim ma’lumotlarni taqdim etdi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ushbu qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi-ki, ular ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, amaliy tadbirlar yoki bu borada qabul qilingan qarorlar o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlariga o‘z samarasini berishi yoki bermasligi haqidagi ishonarli dalillar bo‘lib xizmat qiladi va ijobiy natijalarga olib keladigan islohotlarni rejalashtirish imkonini beradi.

PIRLS 2021 avvalgi PIRLS baholashlaridan bir necha jihatlari bilan farq qiladi. Masalan, PIRLS 2021 tadqiqoti jarayonida ma’lumotlarni yig‘ish va baholashni o‘tkazish odatiy ta’lim jarayoniga misli ko‘rilmagan darajada ta’sir ko‘rsata olgan COVID-19 pandemiyasi davriga to‘g‘ri keldi. Aksariyat mamlakatlar tadqiqot doirasidagi ma’lumotlarni o‘z vaqtida yig‘ishga va taqdim etishga ulgurishgan bo‘lsada, ayrimlarining tadqiqotdagi ishtiroki ikki yilga cho‘zildi va o‘quvchilari rejadagi 4-sinf yakunida emas, balki, 5-sinf boshida baholashdan o‘tkazilishiga to‘g‘ri keldi [3]. Shu sababli hisobotlarda ishtirokchi mamlakatlarning natijalarini o‘zaro solishtirish ikki xil usulda amalga oshirilgan: belgilangan muddatda ishtirok eta olgan 43 ta va kechikish bilan ishtirok etgan 57 ta mamlakatlar natijalari aks etgan jadvallar ko‘rinishida.

Tadqiqot kechikish bilan ishtirok etgan mamlakatlar o‘quvchilarining yoshi taxminan yarim yoshga katta ekanligi natijalarga qay darajada ta’sir ko‘rsata olgani haqida aniq xulosalar bera olmagan. Shu sababli ushbu maqolada O‘zbekistonning tadqiqotdagi natijalarini taqqoslashda e’tibor asosan PIRLS 2021 hisobotining barcha ishtirokchi 57 ta mamlakatlari uchun berilgan qismiga qaratilgan.

Ushbu adabiyotlarda taqdim etilgan jadvallar ko‘rinishidagi ma’lumotlar yanada tushunarliroq bo‘lishi uchun diagrammalar ko‘rinishiga keltirilgan.

PIRLS xalqaro tadqiqoti 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qib tushunish darajasini baholashi va har 5 yil mobaynidagi o‘zgarishlarni o‘zaro solishtira olishi uchun yagona o‘zlashtirish shkalasi ishlab chiqilgan. Shkalaning 500 balli markaziy nuqtasi ishtirokchi mamlakatlar uchun xalqaro o‘rtalikka mos keladi [4]. Ushbu shkala bo‘yicha PIRLS 2021 tadqiqotida O‘zbekiston 437 ballik natijani qayd etdi va ishtirokchi 57 ta mamlakatlar orasida 49-o‘rinni egalladi [5]. Dastlabki 5 talik o‘rinlarga Singapur (587 ball), Irlandiya (577 ball), Gonkong (573 ball), Rossiya Federatsiyasi (567 ball) va Shimoliy Irlandiya (566 ball) ega bo‘ldi. Bundan qariyb 30 yil avvalgi davrda ta’lim tizimi O‘zbekistonniki bilan deyal bir xil bo‘lgan Ozarbayjon, Gruzziya, Qozog‘iston, Latviya va Litva davlatlari mos holda 440, 494, 504, 528 va 552 ballar bilan nisbatan yuqoriroq o‘rinlarni egalladi (1-diagramma).

1-diagramma

Ayrim davlatlar o'quvchilarining PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotida to'plagan o'rtacha ballari

Barcha ishtirokchi mamlakatlarning reyting o'rni va o'quvchilarining to'plagan o'rtacha ballari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun <https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb5342> [3] ga qarang.

Deyarli barcha mamlakatlarning to'rtinchi sinf o'quvchi qizlari o'g'il bolalarga nisbatan o'qish savodxonligi bo'yicha ustunlikka ega. Ularning erishgan ballari o'rtacha hisobda 18 ballga farq qiladi. Ispaniya, Chexiya, Isroil, Malta va Erondagi o'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi o'qish savodxonligi bo'yicha sezilarli farq yo'q. O'zbekiston tomonidan ishtirok etgan o'quvchilarning 48 % i qiz bolalar va 52 % i o'g'il bolalar bo'lib, o'qish savodxonligi bo'yicha gender farq 24 ballni tashkil qildi (2-diagramma).

2-diagramma

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotida aniqlangan 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligidagi gender farq

PIRLS qamrov doirasi ham maktabda ham maktabdan tashqarida o'quvchilarning matnini o'qib tushinishlaridan ko'zlangan ikkita **asosiy maqsad**ga e'tibor qaratadi [4]:

- 1) badiiy tajriba orttirish (topshiriqlarning 50 % i);
- 2) axborot olish va undan foydalanish (topshiriqlarning 50 % i).

Ko'pgina mamlakatlar (23 ta) bu ikkala asosiy maqsad bo'yicha deyarli teng natijalarni namoyish etishdi. Biroq umumiy olganda badiiy tajriba orttirishga nisbatan axborot olish va undan foydalanish bo'yicha ustunlik mavjud.

O‘zbekistonlik 4-sinf o‘quvchilari o‘qish maqsadlarida badiiy tajriba orttirish uchun 438 (to‘plangan o‘rtacha ballga nisbatan farq – 1), axborotni olish va undan foydalanish uchun 434 (to‘plangan o‘rtacha balga nisbatan farq – 3) ballik natijalarni ko‘rsatishdi [6] (3-diagramma).

3-diagramma

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti natijalariga ko‘ra O‘zbekiston 4-sinf o‘quvchilarining badiiy va axborot matnlari bilan ishlash darajalari

Bundan tashqari PIRLS baholash tadqiqoti yuqorida aytib o‘tilgan ikki asosiy maqsad bilan uyg‘unlashgan holda to‘rtta **tushunish jarayoni**ni ham tadqiq qiladi [4]:

- 1) diqqatni jamlash va aniq ko‘rsatilgan ma‘lumotlarni topish;
- 2) to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqarish;
- 3) g‘oyalar va ma‘lumotlarni talqin qilish va uyg‘unlashtirish;
- 4) kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash.

O‘quvchilarimiz ma‘lumotlarni topish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqarish bo‘yicha (ko‘pincha matnning kichik bir qismi bilan bog‘liq) 441 (to‘plangan o‘rtacha ballga nisbatan farq – 4), bo‘yicha esa (ko‘pincha butun matn yoki uning katta qismi bilan bog‘liq) 430 (to‘plangan o‘rtacha ballga nisbatan farq – 7) ballik natijalarni ko‘rsatishdi [7] (4-diagramma).

4-diagramma

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti natijalariga ko‘ra O‘zbekiston 4-sinf o‘quvchilarining matnlar bilan ishlashda tushunish jarayoni

Ta'lim siyosatini va o'quv dasturini samarali isloh qilish uchun mamlakat tomonidan erishilgan ball qanday kelib chiqqanini tushunish lozim. O'quvchilarning o'qib tushunish darajalarini baholashda PIRLS o'zlashtirish shkalasini to'rt qismga bo'lgan. Ushbu xalqaro mezon bo'yicha mamlakatlarning to'plagan o'rtacha ballari shkalaning markaziy nuqtasi bo'lgan 500 ball atrofida bo'ladi va kamdan-kam hollarda 400 dan past yoki 575 dan yuqori bo'ladi [7]. Mamlakatlar to'plagan o'rtacha ballar ularning yutuqlarini boshqa mamlakatlar bilan solishtirish va yillar mobaynida (har 5 yilda) gi o'zgarishini taqqoslash imkonini beradi. Biroq, PIRLS tadqiqoti xulosasining asosiy qismi shunchaki reyting ballari emas, balki, ta'limni isloh qilishda muhim bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim siyosatini va o'quv dasturlarini isloh qilish uchun turli darajadagi ballar bilan bog'liq bo'lgan kompetensiyalarni tushunish muhimdir. Shkalaning turli nuqtalariga to'g'ri keluvchi ballar o'quvchilarning nimalarni bilishi va nimalar qila olishlarini bildiradi (jadval).

Jadval

PIRLS 2021 ning xalqaro o'zlashtirish shkalasi bo'yicha o'qish yutuqlari tavsifi [8]

Ko'rsatkich nomi	O'quvchilarning badiiy va axborot matnlari bo'yicha nimalarni bilishi va nimalar qila olishlari
Rivojlangan xalqaro ko'rsatkich (625)	<p>Asosan qiyin bo'lgan badiiy matnlarni o'qiyotganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabablar, motivatsiyalar, his-tuyg'ular va xarakter rivojlanishini tasvirlash uchun hikoya voqealari va qahramon harakatlarini sharhlay va birlashtira oladi; • Muallif tili, uslubi va kompozitsiyani tanlashning mo'ljallangan ta'sirini baholay oladi.
	<p>Asosan qiyin bo'lgan axborot matnlarini yoki onlayn topshiriqlarni o'qiyotganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ro'yxatdagi tegishli ma'lumotlarni tanib olish uchun turli veb-sahifalar va matn qismlari bo'yicha murakkab ma'lumotlar haqida xulosalar chiqara oladi va fikrlarni qo'llab-quvvatlash uchun matndagi dalillardan foydalana oladi; • Matndagi fikrlarning umumiy ko'rinishini taqdim etish hamda taqqoslash va tushuntirishlarni taqdim etish uchun matn va veb-sahifalar bo'ylab turli xil ma'lumotlarning bir nechta qismlarini sharhlay oladi va birlashtira oladi; • Maqsadini tushuntirish uchun matnli, vizual va interaktiv elementlarni baholay oladi va yozuvchining nuqtayi nazarini aniqlaydi va tasdiqlovchi dalillarni taqdim eta oladi.
Yuqori xalqaro ko'rsatkich (550)	<p>O'rtacha va qiyin badiiy matnlarni o'qiyotganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matn bo'ylab yashirin muhim harakatlar va tafsilotlarni topa oladi va aniqlay oladi. • Niyatlar, harakatlar, hodisalar va his-tuyg'ular o'rtasidagi munosabatlar haqida xulosa chiqara oladi; • Qahramonning xatti-harakatlari va his-tuyg'ulariga sabab berish uchun hikoya voqealarini sharhlay oladi va birlashtira oladi; • Tilning ba'zi majoziy ma'nosi (masalan, metafora, tashbeh)ni tushuna oladi.

	<p><i>O‘rta va qiyin darajadagi axborot matnlarini yoki onlayn topshiriqlarni o‘qiyotganda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagrammalar va illyustratsiyalar kabi turli funksiyalarga ega bo‘lgan matnlardagi tegishli ma’lumotlarni topa oladi va aniqlay oladi; • Taqqoslash, tavsif, tushuntirish, bashorat qilish va tegishli veb-saytni tanlash uchun xulosalar chiqara oladi; • G‘oyalarni bog‘lash, hodisalarni ketma-ketlashtirish, xususiyatlarni aniqlash va tushuntirishlar berish uchun matnlar va veb-sahifalar bo‘ylab matnli va vizual ma’lumotlarni sharhlay oladi va birlashtira oladi; • Mavqeni egallash va asoslash uchun tarkibni baholay oladi. Illyustratsiyalar, diagrammalar, fotosuratlar va xaritalar mazmuni qanday etkazishi va qo‘llab-quvvatlashini tavsiflay oladi. Yozuvchi nuqtayi nazarini etkazishda so‘z tanlashning hissasini tushuna oladi.
O‘rta xalqaro ko‘rsatkich (475)	<p><i>Oson yoki o‘rta darajadagi badiiy matnlarni o‘qiyotganda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aniq ifodalangan harakatlar, hodisalar va his-tuyg‘ularni topa oladi, e’tirof eta oladi va tasvirlay oladi; • Voqealar va qahramonlarning harakatlari haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqara oladi; • Qahramonlarning his-tuyg‘ulari yoki harakatlarining sabablarini izohlay oladi va tasdiqlovchi dalillarni aniqlay oladi.
	<p><i>Oson yoki o‘rta qiyinchilik darajasidagi axborot matnlarini yoki onlayn topshiriqlarni o‘qiyotganda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Matnlar bo‘ylab aniq ifodalangan ma’lumotlarni topa oladi, e’tirof eta oliadi va tasvirlay oladi; • Taqqoslash, tavsif va tushuntirishlar berish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar chiqara oladi; • Ma’lumot berishda harakatlar, hodisalar va natijalarning markaziy g‘oyalarni va sabablarini talqin qila oladi va birlashtira oladi.
Qiyi xalqaro ko‘rsatkich (400)	<p><i>Asosan oson badiiy matnlarni o‘qiyotganda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aniq ifodalangan ma’lumotlar, harakatlar yoki g‘oyalarni topa oladi, tasvirlay oladi; • Qahramonlarning xatti-harakatlari haqida oddiy, tushunarli xulosalar chiqara oladi.
	<p><i>Asosan oson axborot matnlarini o‘qiyotganda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aniq ko‘rsatilgan ma’lumotlarni topa oladi, tasvirlay oladi; • Natijaning sababini tushunish uchun oddiy, tushunarli xulosalar chiqara oladi.

Ushbu shkala bo‘yicha O‘zbekistonlik 4-sinf o‘quvchilarining 70 % i quyi, 34 % i o‘rta, 7 % i esa yuqori xalqaro ko‘rsatkichga erisha olgan [8]. Bu holda shkalaning yuqoriroq ko‘rsatkichlariga erishgan o‘quvchilar ulushi quyiroqdagi ko‘rsatkichlarda ham qayd etilgan. Agar ushbu raqamlarni yanada tushunarliroq tarzda – o‘quvchilarning eng yuqori erishgan yutuqlari bo‘yicha taqsimot qilsak, quyidagi ko‘rinishni oladi: o‘quvchilarning birortasi ham rivojlangan xalqaro ko‘rsatkichga erisha olmagan, ularning 7 % i yuqori, 27 % i o‘rta, 36 % i quyi xalqaro ko‘rsatkich darajasigacha yetib bora olgan, 30 % i esa afsuski, hatto quyi xalqaro ko‘rsatkichdan ham past natijalarni ko‘rsatgan (5-diagramma).

5-diagramma

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotida O‘zbekiston 4-sinf o‘quvchilarining natijalari bo‘yicha o‘zlashtirish shkalasidagi taqsimoti

Matnni o‘qib tushunish darajasi quyi xalqaro ko‘rsatkichdan ham past bo‘lgan o‘quvchilar barcha ishtirokchi mamlakatlarda ham topiladi, albatda. Ular foiz hisobida ishtirokchi mamlakatlar bo‘yicha o‘rtacha 6 % ni tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu 1000 ballik shkalaning 400 baliga ham erisha olmagan o‘quvchilar soni 57 ta mamlakatlar bo‘yicha o‘rtacha har 50 dan 3 nafarni, O‘zbekistonda esa, har 10 dan 3 nafarni tashkil etadi.

O‘zimizga savol beradigan payt keldi: dunyoning eng ilg‘or maktab tizimlaridan nimani o‘rganishimiz mumkin? Ularning tajribasi boshqa mamlakatlardagi o‘quvchilar, o‘qituvchilar va maktab direktorlariga qanday yordam bera oladi? Ta’lim siyosatini belgilaydigan shaxslar asosliroq qarorlar qabul qilishda o‘xshash muammolarga duch kelayotgan mamlakatlar tajribasidan qanday saboq olish mumkin? Nima sababdan, hatto xalqaro tajriba bor bo‘lganda ham, ulardan foydalanish va aynan shu xatolarni takrorlashdan to‘xtash shu qadar qiyin? Bu savollar har qachongidan ham dolzarbdir. Endi bu savollarni ko‘ndalang qo‘yish va ularga javob topish payti keldi [9].

Yuqorida PIRLS 2021 hisobotidagi ayrim raqamli ko‘rsatkichlarga asoslanib ma’lumotlar berildi va ular qayta ishlanib taqdim etildi. Natijalar ta’lim sifati tushunchasini yangicha – zamonaviy idrok etmog‘imiz hamda yanada samaraliroq ta’lim tizimini yaratish uchun ilmiy yondashmog‘imiz lozimligini ko‘rsatib turibdi. Hisobotda katta hajmdagi qimmatli ma’lumotlar mavjud-ki, ular ta’limning kelgusidagi ko‘rinishini yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

Ko‘pgina mamlakatlar PIRLS natijalari asosida kelgusi davriylikka (5 yil) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish darajasini orttirish maqsadida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirib kelishmoqda. Bunday o‘zgarishlar ko‘pincha shkalaning ma’lum bir qismiga mos keluvchi o‘quvchilarning tushunish darajalarini keyingisiga ko‘tarishga qaratilgan bo‘ladi. Masalan, past natijalarga erishgan o‘quvchilarning o‘qish yutuqlarini yaxshilashga qaratilgan yondashuv past va o‘rta ko‘rsatkichlarda o‘z samarasini ma’lum darajada ko‘rsatsa, yuqori ko‘rsatkichlarda esa u qadar sezilmaydi [8].

Shunday ekan, ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va islohotlar ko‘p sonli yuqori malakali mutaxassislar ishtirokida, chuqur tahliliy va ishonchli ma’lumotlarga asoslangan holda keng qamrovda ishlab chiqilgan rejalar asosida amalga oshirilmog‘i lozim.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сон қарори. - <https://lex.uz/docs/4097073>
2. А.А.Исмаилов. **О‘қувчиларнинг та’лимдаги yutuqlarini baholash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishning nazariy va institutsional asoslari.** // “Та’лим va innovatsion tadqiqotlar” xalqaro ilmiy-metodik jurnali. ISSN 2181-1709(P), ISSN 2181-1717(E). 2022-yil, 4-son. Buxoro davlat universiteti, Fan va ta’lim MCHJ. “Fan va ta’lim” nashryoti.
3. Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K.A., & Wry, E. (2023). *PIRLS 2021 International Results in Reading*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb5342>
4. Ina V.S.Mullis and Michael O.Martin, Editors. **PIRLS 2021 Assessment frameworks.** // Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
5. Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K.A., & Wry, E. (2023). **SECTION 1. Countries’ Reading Achievement.** Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://pirls2021.org/results/achievement>
6. Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K.A., & Wry, E. (2023). **SECTION 3. Relative Achievement in Reading Purposes and Comprehension Processes.** Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://pirls2021.org/results/achievement>
7. Erin Wry, Bethany Fishbein, Matthias von Davier. (2023). **CHAPTER 14. Using Scale Anchoring to Interpret the PIRLS 2021 Achievement Results.** Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb8403>
8. Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K.A., & Wry, E. (2023). **SECTION 4. Performance at International Benchmarks.** Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://pirls2021.org/results/international-benchmarks/>
9. Шляйхер Андреас. **Образование мирового уровня. Как встроить школьную систему XXI века?** // Андреас Шляйхер; [пер. с англ. И.С.Денисенко, И.Ю.Облачно]; предисловие С.С.Кравцова. – Москва: Издательство «Национальное образование», 2019. – 336 с – (Антология образования). ISBN 978-96-64-300002 (англ.), ISBN 978-5- 4454-1248-9 (рус.).

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz